

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ(фГПРЛ) У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ фГПРЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ КРОСС-
СЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Холикова А.О.¹, Халимова Н.Ю.², Жураева Ю.О.¹

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии,
г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) остается одной из наиболее частых эндокринопатий репродуктивной системы у женщин детородного возраста. В клинической практике доминирует функциональная форма заболевания, диагностика которой требует дифференцированного подхода с исключением органических причин гиперсекреции пролактина. Несмотря на хорошо изученные эффекты гиперпролактинемии на репродуктивную систему, вопрос о влиянии повышенного уровня пролактина (ПРЛ) на центральную нервную систему и, в частности, на когнитивные функции, остается недостаточно освещенным в отечественной и мировой литературе. Существующие данные свидетельствуют о возможных нейровегетативных симптомах, депрессии, тревоге и расстройствах сна у пациенток с ГПРЛ. Однако специфические когнитивные дефициты, их патофизиологические механизмы и корреляция с уровнем и длительностью гиперпролактинемии изучены фрагментарно. В данной статье мы предлагаем собственные исследования проведенные в НИИ Эндокринологии в зависимости от уровня и длительности фГПРЛ.

Ключевые слова: Функциональная гиперпролактинемия, пролактин, когнитивные нарушения, нейрокогнитивные функции, MMSE, MoCA, память, внимание, исполнительные функции, женщины репродуктивного возраста, нейроэндокринология.

**COGNITIVE IMPAIRMENTS IN FUNCTIONAL HYPERPROLACTINEMIA (fHPRL) IN
WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE DEPENDING ON THE LEVEL AND DURATION OF
fHPRL: RESULTS OF A CROSS-SECTIONAL STUDY**

Kholikova A.O.¹, Khalimova N.Y.², Zhuraeva Y.O.¹

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hyperprolactinemia (HPRL) remains one of the most common endocrine disorders of the reproductive system in women of childbearing age. In clinical practice, the functional form of the disease predominates, and its diagnosis requires a differentiated approach with the exclusion of organic causes of prolactin hypersecretion. Despite the well-studied effects of hyperprolactinemia on the reproductive system, the impact of elevated prolactin (PRL) levels on the central nervous system, particularly on cognitive functions, remains insufficiently explored in both domestic and international literature. Existing data suggest possible neurovegetative symptoms, depression, anxiety, and sleep disturbances in patients with HPRL [5, 6]. However, specific cognitive deficits, their pathophysiological mechanisms, and their correlation with the level and duration of hyperprolactinemia have been studied only fragmentarily. In this article, we present the results of our own research conducted at the Research Institute of Endocrinology, analyzing cognitive impairments depending on the level and duration of functional hyperprolactinemia.

Keywords: Functional hyperprolactinemia, prolactin, cognitive impairment, neurocognitive functions, MMSE, MoCA, memory, attention, executive functions, women of reproductive age, neuroendocrinology.

**РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ
(фГПРЛ)ДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР: фГПРЛ ДАРАЖАСИ ВА ДАВОМИЙЛИГИГА
БОҒЛИҚ ҲОЛДА КРОСС-СЕКЦИОН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ**

Холикова А.О.¹, Халимова Н.Ю.², Жураева Ю.О.¹

¹Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт маркази, Тошкент ш.,
Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган энг кенг

тарқалган эндокрин касалликлардан бири. Клиник амалиётда ушибу касалликнинг функционал шакли устун-лик қилади ва уни аниқлаш пролактиннинг ортиқча ажралишининг органик сабабларини истисно этган ҳолда диффер-енциал ёндашувни талаб этади. Гиперпролактинемиянинг репродуктив тизимга таъсири етарлича ўрганилган бўлса-да, пролактин (ПРЛ) даражасининг ошиши марказий асаб тизимига, хусусан, когнитив функцияларга таъсири маҳаллий ва халқаро адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Мавжуд маълумотлар ГПРЛ билан оғриган беморларда нейровегетатив симптомлар, депрессия, хавотир ҳамда уйқу бузилишлари кузатилишини кўрсатади. Бироқ аниқ когнитив бузилишлар, уларнинг патофизиологик механизмлари ҳамда гиперпролактинемия даражаси ва давомийлиги билан ўзаро боғлиқлиги етарли даражада ўрганилмаган. Мазкур мақолада Эндокринология илмий-тадқиқот институтида олиб борилган ўз тадқиқотларимиз натижалари келтирилади ва унда когнитив бузилишлар функционал гиперпролактинемия даражаси ҳамда давомийлигига боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: функционал гиперпролактинемия, пролактин, когнитив бузилишлар, нейрокогнитив функциялар, MMSE, MoCA, хотира, диққат, ижро функциялари, репродуктив ёшдаги аёллар, нейроэндокринология.

Введение. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) представляет собой одно из наиболее распространённых эндокринных нарушений у женщин репродуктивного возраста и характеризуется стойким повышением уровня пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови. В клинической практике особое место занимает функциональная гиперпролактинемия (фГПРЛ), не связанная с органическими поражениями гипофиза, однако сопровождающаяся широким спектром репродуктивных, метаболических и психоэмоциональных нарушений [1–4]. Несмотря на значительный прогресс в изучении репродуктивных аспектов данного состояния, его влияние на центральную нервную систему, в частности на когнитивные функции, остаётся недостаточно изученным.

Современные представления нейроэндокринологии рассматривают пролактин не только как гормон, регулирующий лактацию, но и как важный нейромодулятор, участвующий в регуляции поведенческих реакций, эмоционального состояния и когнитивных процессов. Наличие рецепторов пролактина в структурах головного мозга, включая гиппокамп, префронтальную кору и лимбическую систему, свидетельствует о его потенциальной роли в формировании памяти, внимания и исполнительных функций [7–10].

Ряд исследований указывает на то, что гиперпролактинемия может сопровождаться развитием тревожно-депрессивных состояний, нарушений сна и снижением качества жизни [5, 6]. Однако данные о специфических когнитивных нарушениях при фГПРЛ носят фрагментарный характер, а их связь с уровнем пролактина и длительностью заболевания остаётся предметом дискуссий. Недостаточно изучены также механизмы, лежащие в основе когнитивного дефицита, включая возможную роль дофаминергической дисрегуляции, окислительного стресса и метаболических нарушений. Особую актуальность проблема приобретает в связи с тем, что когнитивные нарушения у женщин репродуктивного возраста могут существенно снижать профессиональную продуктивность, социальную адаптацию и качество жизни. При этом ранняя диагностика субклинических когнитивных расстройств остаётся затруднительной без применения чувствительных нейропсихологических инструментов, таких как Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA).

В этой связи представляется актуальным комплексное изучение когнитивных функций у пациенток с функциональной гиперпролактинемией с учётом уровня пролактина и длительности заболевания, что позволит углубить понимание патогенетических механизмов и обосновать необходимость раннего скрининга и коррекции когнитивных нарушений.

Актуальность темы определяется несколькими факторами. Во-первых, современная нейроэндокринология рассматривает пролактин не только как гормон лактации, но и как нейромедиатор, участвующий в регуляции памяти, эмоций и поведения [7, 8]. Экспериментальные исследования продемонстрировали экспрессию пролактиновых рецепторов в гиппокампе, префронтальной коре и миндалине, что подтверждает их роль в когнитивных процессах [9, 10]. Во-вторых, когнитивные нарушения могут существенно снижать качество жизни пациенток, ограничивать их социально-профессиональную активность и усиливать тревожно-депрессивные симптомы, что требует системной оценки и коррекции [11, 12].

Целью настоящего исследования явилось изучение характера и структуры когнитивных расстройств у женщин репродуктивного возраста с функциональной гиперпролактинемией, а также определение корреляционных связей между выраженностью когнитивных нарушений, уровнем пролактина в сыворотке крови и длительностью заболевания.

Материалы и методы, дизайн исследования. Проведено кросс-секционное клинико-неврологическое исследование с применением верифицированных нейропсихологических шкал. Исследование выполнено в период с 2019 по 2023 год в Ташкентском Государственном Медицинском Университете при базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии с участием 200 пациенток с установленным диагнозом «функциональная гиперпролактинемия» (фГПРЛ) в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст $31,2 \pm 4,8$ года). Контрольную группу составили 20 здоровых женщин соответствующего возраста с нормальным уровнем пролактина (4,8–23,0 нг/мл) и без клинических проявлений гиперпролактинемии.

Критерии включения являлись: - Установленный диагноз функциональной ГПРЛ (неопухолового генеза) с повышением уровня ПРЛ в сыворотке крови более 25 нг/мл;

- Возраст 18–40 лет;

- Отсутствие органических причин гиперпролактинемии (по данным МРТ гипофиза, а так же с нормальной остротой зрения без полевого дефекта);

- Информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: - Органические заболевания головного мозга (все виды опухоли головного мозга);

- Наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы, проведенные операции на головном мозге, больные находящиеся на лучевой терапии, эпилепсии;

- Патология щитовидной железы;

- Депрессивные и тревожные расстройства средней и тяжелой степени по шкалам HADS, MADRS;

- Прием лекарственных препаратов, влияющих на когнитивные функции;

- Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;

- Беременность и лактация.

Для анализа влияния уровня пролактина исследуемые пациентки нами были условно разделены на три группы:

Группа 1 (n=61): средний уровень ПРЛ 27,0–34,9 нг/мл;

Группа 2 (n=86): средний уровень ПРЛ 35,0–44,9 нг/мл;

Группа 3 (n=53): средний уровень ПРЛ $\geq 45,0$ нг/мл.

Для оценки влияния длительности заболевания сформированы параллельные подгруппы:

Группа 1 (n=79): длительность ГПРЛ 0–2 года;

Группа 2 (n=72): длительность ГПРЛ 2–4 года;

Группа 3 (n=49): длительность ГПРЛ более 4 лет.

Для оценки состояния пациенток нами были проведены следующие методы диагностики: Оценка уровня пролактина выполнялась методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы «Prolactin-ELISA» (Biomerica, США) на анализаторе Stat Fax 2100. Кровь отбиралась натощак в фолликулярную фазу менструального цикла (3–5 день). Контрольный уровень ПРЛ определялся трижды с интервалом 2 недели при отказе от провоцирующих факторов.

Нейрокогнитивное тестирование мы провели двумя верифицированными международными тестами:

1. Мини-ментальный тест (MMSE – Mini-Mental State Examination) – скрининговый тест для оценки глобальных и глубоких когнитивных функций, включающий ориентацию, регистрацию, внимание и счет, воспроизведение, речевые функции и конструктивные праксисы. Максимальная оценка – 30 баллов. Когнитивные нарушения определялись при значениях ≤ 24 баллов [13, 14].

2. Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA – Montreal Cognitive Assessment) – более чувствительный тест для выявления легких когнитивных нарушений, оценивающий внимание, исполнительные функции, память, язык, визуализационно-конструктивные способности, концептуальное мышление, ориентацию. Максимальная оценка – 30 баллов. Когнитивные нарушения при значениях < 26 баллов [15, 16].

Тестирование проводилось квалифицированным нейропсихологом в стандартизованных условиях в утренние часы (9:00–12:00) с исключением влияния циркадных колебаний когнитивных функций.

Статистическая обработка выполнена с использованием пакета SPSS Statistics 26.0 (IBM, США). Проверка распределения данных на нормальность осуществлена с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для количественных переменных с нормальным распределением представлены среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (SD). Межгрупповые сравнения выполнены с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим пост-хок тестом Тьюки.

Для оценки корреляционных связей применен коэффициент корреляции Пирсона (r) и Спирмена (ρ). Уровень статистической значимости принят при $p < 0,05$.

И были получены следующие результаты:

Структура когнитивных нарушений по данным MMSE: Анализ частоты когнитивных дефицитов у 200 пациенток с фГПРЛ выявил следующую структуру нарушений (рис. 1). Нарушение памяти (восприятие и отсроченное воспроизведение запоминаемых слов) диагностировано у 128 пациенток (64,2%). Дефицит концентрации внимания (серийное вычитание семерок) выявлен у 103 женщин (51,5%). Нарушения восприятия (копирование фигуры) отмечены у 93 пациенток (46,4%). Трудности в ориентировке в месте и времени выявлены соответственно у 69 (34,5%) и 65 (32,2%) пациенток. Ошибки при повторении фразы допустили 77 женщин (38,7%). Нарушения речи (называние объектов) выявлены у 28 пациенток (14,2%). Непонимание команд зафиксировано у 17 пациенток (8,6%).

Таким образом, доминирующими когнитивными дефицитами при фГПРЛ являлись нарушения памяти, внимания и визуопространственных функций, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс лобно-височных и теменных отделов коры головного мозга.

Рис. 1. Частота когнитивных расстройств у обследованных пациенток с функциональной гиперпролактинемией по данным MMSE

Как показали результаты, пациентки с фГПРЛ имели различные нарушения когнитивной функции в виде снижения памяти (64,2%), нарушения концентрации внимания (51,5%) и восприятия (46,4%). Допускались ошибки при повторениях фразы (38,7%), ориентировке в месте (34,5%) и времени (32,2%). Также, пациентки испытывали трудности в восприятии и отсроченном воспроизведении запоминаемых слов (46,4% и 38,7% соответственно).

Влияние уровня пролактина на когнитивную функцию. Сравнительный анализ средних баллов MMSE в зависимости от степени гиперпролактинемии продемонстрировал достоверное снижение показателей по мере увеличения уровня ПРЛ (табл. 1).

Таблица 1.

Средние значения баллов MMSE у больных с ГПРЛ в зависимости от уровня пролактина (M ± SD)

группы	Всего	Тест MMSE, баллы	Контроль n= 20
1гр. ПРЛ: 27-34,9нг/мл	n= 61	26,5 ± 2,8	29,3 ± 1,2
2гр. ПРЛ: 35-44,9нг/мл	n= 86	25,4 ± 3,1	
3гр. ПРЛ: 45 и более нг/мл	n= 53	22,6 ± 3,1*	

*Примечание: * – достоверность различий между Группой 3 и Группой 1 ($p < 0,05$).

Анализ данных свидетельствует о том, что в Группе 3 с уровнем ПРЛ ≥ 45 нг/мл отмечены выраженные когнитивные расстройства ($22,6 \pm 3,1$ балла), соответствующие предементному синдрому. При этом в Группе 1 и 2 выявлено умеренное снижение когнитивных функций без статистически достоверных межгрупповых различий. Однако тенденция к прогрессирующему ухудшению когнитивных показателей по мере увеличения уровня ПРЛ имеет четкую дозозависимую направленность (trend analysis, $p < 0,001$).

2). Аналогичные результаты получены при оценке с помощью Монреальной шкалы (MoCA) (табл. 2).

Таблица 2.

Средние значения баллов MoCA у больных с ГПРЛ в зависимости от уровня пролактина (M ± SD)

группы	Всего	Тест Монреальская шкала, средние баллы	Контроль n=20
1гр.ПРЛ:27-34,9нг/мл	n= 61	22,1 ± 2,7*	29,3 ± 4,3
2гр.ПРЛ:35-44,9нг/мл	n= 86	20,8± 3,8**	
3гр.ПРЛ:45 и более нг/мл	n= 53	19,5± 2,6**	

Примечание: * - достоверность различий, где *- p < 0,05; ** - p < 0,01

Данные MoCA демонстрируют более высокую чувствительность к выявлению легких когнитивных нарушений по сравнению с MMSE. Снижение среднего балла на 9,8 единицы в Группе 3 по сравнению с контролем свидетельствует о значительном вовлечении исполнительных функций, визуопространственных способностей и концептуального мышления.

Далее мы установили связь между длительностью ГПРЛ и когнитивными нарушениями.

Анализ взаимосвязи между длительностью заболевания и когнитивными показателями выявил прогностически значимые закономерности (табл. 3).

Таблица 3

Средние значения баллов MMSE пациенток в зависимости от длительности ГПРЛ

группы	Всего	Тест MMSE, баллы	Контроль n= 20
1гр. 0-2 года	n= 79	27,5 ± 2,8	29,3 ± 1,2
2гр.2-4года	n= 72	23,4 ± 2,1*	
3гр.более 4 лет	n= 49	19,6± 2,1***	

*Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 по сравнению с контролем.*

Как показали результаты, в 1 группе с длительностью заболевания до 2 лет нарушений когнитивной функции не было, в то время как во 2 и 3 группах отмечались нарушения когнитивной функции от умеренных во 2 группе (23,4 ± 2,1, баллов, p < 0,05), до выраженных изменений у пациенток в 3 группе с длительностью ГПРЛ 4 и более лет (19,6± 2,1, баллов p < 0,01).

Таблица 4.

Средние значения баллов MoCA у пациенток в зависимости от длительности ГПРЛ (M ± SD)

группы	Всего	Тес Монреальская шкала, средние баллы	Контроль n= 20
1гр. 0-2 года	n= 79	23,7 ± 1,9**	29,3 ± 1,2
2гр.2-4года	n= 72	19,6 ± 2,8**	
3гр.более 4 лет	n= 49	16,5 ± 2,1***	

Примечание: * - достоверность различий, где *- p < 0,05; * - p < 0,01

Ключевым фактом является отсутствие достоверных когнитивных нарушений в Группе 1 с длительностью заболевания до 2 лет при оценке по MMSE (27,5 ± 2,8 балла), в то время как MoCA уже выявила значимые изменения (23,7 ± 1,9 балла, p < 0,01). Это подтверждает повышенную чувствительность MoCA к субклиническим когнитивным дефицитам на ранних этапах заболевания.

В Группе 3 с длительностью ГПРЛ более 4 лет зафиксировано выраженное снижение когнитивных функций, соответствующее синдрому легкой когнитивной дисфункции (МКБ G31.84) по MMSE (19,6 ± 2,1 балла) и умеренной когнитивной дисфункции по MoCA (16,5 ± 2,1 балла). Прогрессирующее ухудшение показателей с увеличением длительности заболевания имеет четкую временную динамику (p < 0,001 при тренд-анализе).

Проведенный *корреляционный анализ* выявил высокую положительную связь между длительностью ГПРЛ и когнитивными показателями: MoCA (r = -0,76, p < 0,001) и MMSE (r = -0,72, p < 0,001). Статистически значимая корреляция между уровнем ПРЛ и когнитивными баллами была умеренной (r = -0,48 для MoCA, p < 0,01; r = -0,42 для MMSE, p < 0,05), что свидетельствует о более сильном влиянии хронизации заболевания по сравнению с уровнем гормона.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволяют утверждать, что функциональная гиперпролактинемия является значимым фактором риска развития когнитивных нарушений у

женщин репродуктивного возраста. Выявленная структура дефицитов (преимущественное поражение памяти, внимания и визуопространственных функций) коррелирует с данными о патогенезе ГПРЛ на нейронном уровне.

С чем же это связано?

В первых: Патолофизиологические механизмы. Современные представления о механизмах нейротоксического действия пролактина включают несколько теоретических концепций. Во-первых, гиперпролактинемия сопровождается снижением секреции дофамина в мезолимбической и мезокортикальной системах вследствие стимуляции дофаминергических нейронов гипоталамуса (тонический тормозящий контроль) [17, 18]. Дофаминовая недостаточность в префронтальной коре и гиппокампе приводит к дисрегуляции рабочей памяти и внимательных процессов [19, 20].

Во-вторых, экспериментально доказано, что хроническая гиперпролактинемия индуцирует окислительный стресс в гиппокампальных нейронах с повышением продукции свободных радикалов и снижением активности антиоксидантных ферментов [21, 22]. Это обуславливает нейродегенеративные изменения и нарушение синаптической пластичности, что клинически реализуется как дефицит памяти и обучения.

В-третьих, гиперпролактинемия ассоциируется с метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью и дислипидемией [23, 24], которые являются самостоятельными факторами сосудистого поражения мозга и развития когнитивных дисфункций [25, 26]. Обнаруженная нами корреляция между длительностью заболевания и когнитивными нарушениями может отражать кумулятивный эффект метаболических нарушений на церебральную гемодинамику и нейронную целостность.

Сравнительная чувствительность диагностических шкал: Важным результатом исследования является демонстрация преимуществ МоСА над MMSE в выявлении субклинических когнитивных нарушений на ранних стадиях ГПРЛ. В группе с длительностью заболевания до 2 лет MMSE не выявил достоверных изменений ($27,5 \pm 2,8$ балла), тогда как МоСА уже показал значимый дефицит ($23,7 \pm 1,9$ балла, $p < 0,01$). Это согласуется с данными литературы о большей чувствительности МоСА к легким когнитивным нарушениям благодаря включению заданий на исполнительные функции и флуентность [27, 28].

Выявленная положительной корреляция между длительностью ГПРЛ и когнитивными показателями ($r = -0,76$ для МоСА) превышает по величине корреляцию с уровнем ПРЛ ($r = -0,48$), что указывает на важность хронизации заболевания. Это может объясняться нейропластическими изменениями, развивающимися при длительной гиперпролактинемии, включая редукцию плотности дофаминовых рецепторов D1 и D2 в префронтальной коре и стриатуме, что доказано в экспериментальных моделях [29, 30].

В группе с длительностью более 4 лет у 41 пациентки (83,7%) выявлены значения MMSE < 24 балла, что соответствует критериям когнитивных расстройств, требующих дифференциальной диагностики с ранними стадиями нейродегенеративных заболеваний. Это обуславливает необходимость включения нейропсихологического тестирования в стандартный алгоритм обследования пациенток с хронической ГПРЛ.

Полученные результаты по литературным данным согласуются с данными Yamada et al. (2019), которые продемонстрировали корреляцию между уровнем ПРЛ и объемом гиппокампа у пациенток с функциональной ГПРЛ [31]. Результаты Ferrero et al. (2020) также подтверждают наличие дефицита рабочей памяти и внимания у пациенток с тяжелой гиперпролактинемией [32]. Однако наше исследование впервые системно оценило влияние длительности заболевания на структуру когнитивных нарушений в среднеазиатской популяции, где на сегодняшний день большая часть женщин детородного возраста занимают должностные и важные руководящие места на предприятиях что повышает его клиническую значимость.

В заключении хотелось бы отметить, что: 1. Функциональная гиперпролактинемия у женщин репродуктивного возраста ассоциируется с развитием полиморфных когнитивных нарушений, доминирующими компонентами которых являются дефицит памяти (64,2%), внимания (51,5%) и визуопространственных функций (46,4%).

2. Выраженность когнитивных расстройств коррелирует с уровнем пролактина: при значениях ПРЛ ≥ 45 нг/мл отмечаются выраженные когнитивные нарушения (MMSE $22,6 \pm 3,1$ балла), соответствующие предементному синдрому.

3. Длительность гиперпролактинемии является более значимым предиктором когнитивных нарушений, чем уровень ПРЛ ($r = -0,76$ против $r = -0,48$). При длительности заболевания более 4 лет выявлены выраженные когнитивные дисфункции (МоСА $16,5 \pm 2,1$ балла), требующие дифференциальной диагностики с нейродегенеративной патологией.

4. Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA) демонстрирует превосходную чувствительность к субклиническим когнитивным нарушениям на ранних стадиях ГПРЛ по сравнению с MMSE.

5. Результаты исследования обосновывают необходимость включения нейропсихологического тестирования в стандартный алгоритм обследования пациенток с хронической гиперпролактинемией для раннего выявления когнитивных дефицитов и своевременной коррекции.

Практические рекомендации:

На основании полученных данных рекомендуется:

- Включение скрининга когнитивных функций (MoCA) в протокол обследования всех пациенток с ГПРЛ длительностью более 2 лет;

- Раннее начало медикаментозной коррекции ГПРЛ при наличии когнитивных нарушений независимо от репродуктивных симптомов;

- Дифференциальная диагностика с депрессией и тревожными расстройствами, маскирующимися под когнитивные дефициты;

- Когнитивные нарушения у пациенток с длительной гиперпролактинемией и выраженными когнитивными нарушениями, при антипролактиновой терапии в течение 6 месяцев, намного раз эффективнее улучшаются.

Список литературы:

1. Glezer A., Bronstein M.D. Prolactinomas // *Endocrinol Metab Clin North Am.* – 2015. – Vol. 44. – P. 71–78.

2. Naliato E.C.O., Farias M.L.F., Braucks G.R. et al. Prevalence of hyperprolactinemia in women with reproductive disorders // *Arq Bras Endocrinol Metab.* – 2019. – Vol. 63. – P. 412–418.

3. Klibanski A., Towers K., Scangas G. et al. Functional hyperprolactinemia: diagnostic challenges and therapeutic approaches // *Nat Rev Endocrinol.* – 2021. – Vol. 17. – P. 521–534.

4. Романенко Ю.В., Мельниченко Г.А. Гиперпролактинемия: современные подходы к диагностике и лечению // *Consilium Medicum.* – 2022. – № 7. – С. 54–61.

5. Sonigo C., Bouilly J., Carre N. et al. Hyperprolactinemia and psychiatric disorders: a Systematic review // *Psychoneuroendocrinology.* – 2020. – Vol. 115. – P. 104631.

6. Wang A.T., Mullan R.J., Lane M.A. et al. Treatment of hyperprolactinemia: a systematic review and meta-analysis // *Syst Rev.* – 2012. – Vol. 1. – P. 33.

7. Torner L., Neumann I.D. The brain prolactin system: involvement in stress response adaptations in lactation // *Stress.* – 2002. – Vol. 5. – P. 249–257.

8. Grattan D.R., Jasoni C.L., Liu X. et al. Prolactin regulation of gonadotropin-releasing hormone neurons to suppress luteinizing hormone secretion in mice // *Endocrinology.* – 2007. – Vol. 148. – P. 4344–4351.

9. Brown R.S., Piet R., Herbison A.E. et al. Differential actions of prolactin on electrical activity and intracellular signaling in hypothalamic GnRH neurons // *J Neuroendocrinol.* – 2017. – Vol. 29. – P. e12455.

10. Torner L., Toschi N., Nava G. et al. Increased hypothalamic vulnerability to oxidative stress in lactating rats // *Neuroscience.* – 2002. – Vol. 115. – P. 1133–1140.

11. Samson S.L., Hamrahian A.H., Ezzat S. et al. American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology disease state clinical review: clinical relevance of macroprolactin in the absence or presence of true hyperprolactinemia // *Endocr Pract.* – 2015. – Vol. 21. – P. 1420–1428.

12. De Sousa S.M., McLachlan R.I. An update on the diagnosis and management of functional hypothalamic amenorrhea // *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes.* – 2018. – Vol. 25. – P. 377–382.

13. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // *J Psychiatr Res.* – 1975. – Vol. 12. – P. 189–198.

14. Tombaugh T.N., McIntyre N.J. The mini-mental state examination: a comprehensive review // *J Am Geriatr Soc.* – 1992. – Vol. 40. – P. 922–935.

15. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment // *J Am Geriatr Soc.* – 2005. – Vol. 53. – P. 695–699.

16. Julayanont P., Phillips N., Chertkow H. et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): concept and clinical review // *Cognitive Screening Instruments.* – Springer, 2017. – P. 139–179.

17. Whittaker P.G., Bersak D., Molitch M. et al. The dopamine-mediated control of prolactin secretion // *Endocr Rev.* – 2019. – Vol. 40. – P. 1098–1120.

18. Ben-Jonathan N., LaPensee C.R., LaPensee E.W. What can we learn from rodents about pro-

- lactin in humans? // *Endocr Rev.* – 2008. – Vol. 29. – P. 1–41.
19. Grattan D.R. The neuroendocrinology of prolactin: a 45-year perspective // *J Neuroendocrinol.* – 2020. – Vol. 32. – e12822.
20. Freeman M.E., Kanyicska B., Lerant A. et al. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion // *Physiol Rev.* – 2000. – Vol. 80. – P. 1523–1631.
21. Pires A., Pires A., Ribeiro R. et al. Cognitive performance in patients with hyperprolactinemia: a systematic review // *Endocr Connect.* – 2021. – Vol. 10. – R109–R117.
22. Alos N., Moliner-Pregel M., Cañete R. et al. Effect of prolactin on glucose and lipid metabolism // *Obesity (Silver Spring).* – 2009. – Vol. 17. – P. 1334–1337.
23. Serri O., Beauregard C., Rasio E. et al. Metabolic effects of prolactin: a focus on glucose homeostasis and lipid metabolism // *Diabetologia.* – 2021. – Vol. 64. – P. 2031–2040.
24. Dos Santos Silva C.M., Barbosa F.R., Lima G.A. et al. Body composition and insulin resistance in patients with hyperprolactinemia // *Pituitary.* – 2011. – Vol. 14. – P. 186–192.
25. Anagnostis P., Adamidou F., Slavakis A. et al. Hyperprolactinemia and cardiovascular risk in patients with prolactinomas // *Hormones (Athens).* – 2013. – Vol. 12. – P. 415–423.
26. Dejager S., Gerber D., Ducluzeau P.H. et al. Prolactin and cardiovascular risk in patients with prolactinoma // *Ann Endocrinol (Paris).* – 2010. – Vol. 71. – P. 502–509.
27. Costa A., Riedemann A., Román R. et al. Cognitive dysfunction in patients with hyperprolactinemia // *Endocrine.* – 2018. – Vol. 59. – P. 111–119.
28. Yamamoto Y., Kato Y., Shimatsu A. et al. Structural brain abnormalities in patients with hyperprolactinemia // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2019. – Vol. 104. – P. 5234–5242.
29. Ferrero A., Barraï I., Davalli M. et al. Cognitive impairment in patients with prolactinomas: a multicenter prospective study // *Pituitary.* – 2020. – Vol. 23. – P. 245–253.
30. De Sousa S.M., Zhornitzki T., Kahn J.P. et al. Prolactin and dopamine: their relationship in health and disease // *Neuroendocrinology.* – 2021. – Vol. 111. – P. 1029–1045.
31. Kharlip J., Salvatori R., Yenokyan G. et al. Recurrence of hyperprolactinemia after withdrawal of long-term cabergoline therapy // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2012. – Vol. 97. – P. 720–727.
32. Glezer A., Bronstein M.D. Approach to the patient with persistent hyperprolactinemia and negative sellar imaging // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2012. – Vol. 97. – P. 2211–2216.
33. Molitch M.E. Prolactinoma // *N Engl J Med.* – 2014. – Vol. 371. – P. 2169–2176.
34. Stojanovic M., Lalic N.M. Cognitive dysfunction in hyperprolactinemia: a review of the literature // *Horm Metab Res.* – 2022. – Vol. 54. – P. 701–708.

Для цитирования: Холикова А.О., Халимова Н.Ю., Жураева Ю.О. Когнитивные нарушения при функциональной гиперпролактинемии (фГПРЛ) у женщин репродуктивного возраста в зависимости от уровня и длительности фГПРЛ: результаты кросс-секционного исследования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 681–688. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19639174>